

Prêmio Nobel e a Identidade da Física

Juliano Carvalho Bento^a

omniscientiæ 004P

O Sc.

22 de outubro de 2024

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13971316

^aDoutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Física (PIEC – USP), Mestre pelo Departamento de Microondas e Óptica (FEEC – UNICAMP), Bacharelado e Licenciatura em Física (IFGW – UNICAMP).

Resumo: Em 8 de outubro de 2024, John Hopfield e Geoffrey Hinton receberam o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições ao desenvolvimento de redes neurais, gerando debate sobre os limites entre física e ciência da computação. A premiação levantou críticas por reconhecer ferramentas em vez de descobertas tradicionais. O ensaio cita Miroslav Ježek e Sabine Hossenfelder, destacando os benefícios e riscos do uso de IA na física, alertando para a influência crescente de corporações privadas e a necessidade de repensar as fronteiras da disciplina.

Sobre o *omniscientiæ*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

Em 8 de outubro de 2024, conforme ocorre todo ano, mais um Prêmio Nobel de Física foi anunciado e, no caso, dividido entre dois ganhadores: John Hopfield pelas “descobertas e invenções fundamentais que possibilitam o aprendizado de máquina com redes neurais artificiais”, e Geoffrey Hinton pelas “descobertas e invenções fundamentais que possibilitam o aprendizado de máquina com redes neurais artificiais¹”. Tal premiação seria somente mais uma dessa grande área da ciência e, provavelmente, relegada ao esquecimento por parte do público leigo em poucos dias, se não possuísse um componente diferenciado: diversos veículos de imprensa afirmaram que se tratava de uma premiação “para a inteligência artificial (IA)”.

Embora a física das últimas décadas venha se utilizando de simulações e poderosos softwares computacionais como forma de análise de dados, tal congratulação dividiu opiniões dos pesquisadores da área, por se premiar uma “ferramenta”, e não uma pesquisa convencional (se assim podemos di-

zer) levantando uma questão sobre a identidade e a definição da física como disciplina. Ou seja, se as IAs são vistas como pertencentes à física, ou oriundos da mesma, então onde terminaria a física e começaria a ciência da computação?

Entretanto, antes de nos alongarmos nesse assunto, vejamos mais detidamente as contribuições dos laureados. John Hopfield é um cientista americano com formação em física e neurociência, conhecido por sua contribuição nas chamadas **redes Hopfield**, um dos primeiros modelos de redes neurais. Seu trabalho de 1982 abriu caminho para a criação de sistemas que armazenam e recuperam informações em padrões, inspirados pelo funcionamento do cérebro humano. Hopfield também teve impacto em neurociência teórica, explorando como redes de neurônios biológicos processam informações.

Já Geoffrey Hinton é um cientista britânico-canadense e uma das figuras mais influentes no campo do *deep learning*. Ele foi pioneiro na introdução das **Máquinas de Boltzmann** em 1985, adicionando elementos probabilísticos às redes neurais. Hinton trabalhou por anos no Google e, em 2023, deixou a empresa para alertar so-

¹THE NOBEL PRIZE. *All Nobel Prizes 2024*. Disponível em: www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2024/. Acesso em: 21 out. 2024.

bre os riscos da IA. Entre essas críticas, ele realçou a eventual perda de controle sobre essas, se emancipando do fator humano; o impacto social e econômico que essas gerariam ameaçando empregos; ameaças existenciais; abuso por governos ou entidades mal-intencionadas dentre outras.

Posto isso, a justificativa para conceder o prêmio a esse tipo de desenvolvimento foi que redes neurais têm sido amplamente aplicadas na física, desde a análise e modelagem de dados, até a investigação de fenômenos complexos. Além disso, segundo o comitê do prêmio Nobel:

Os laureados deste ano usaram ferramentas da física para desenvolver métodos que ajudaram a estabelecer as bases para o *machine learning* poderoso de hoje. John Hopfield criou uma estrutura capaz de armazenar e reconstruir informações. Geoffrey Hinton inventou um método que pode descobrir, de forma independente, propriedades nos dados, tornando-se essencial para as grandes redes neurais artificiais atualmente em uso².

Entretanto, a justificativa apresentada não aparenta focar apenas na existência das IAs em si, mas sim em reconhecer e prestigiar seus pioneiros cujas ideias e invenções estão impactando muito a física hoje. Isso nos leva a crer que, se as IAs generativas não tivessem surgido recentemente na história proporcionando tal comoção mundial, essa premiação talvez não ocorreria. Digo isso, levando em conta que as bases teóricas sobre redes neurais e *machine learning*, pelas quais Hopfield e Hinton foram premiados, remontam às décadas de 1980 e 1990 e estariam hoje muito obsoletas. Embora haja o mérito desses cientistas, que claramente merecem a honraria, talvez isso indique mais a necessidade do Nobel estar a par das novidades e acontecimentos, do que sobre o conceito em si. Porém, tudo não passa de especulação.

²THE NOBEL PRIZE. *All Nobel Prizes 2024*. Disponível em: www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2024/. Acesso em: 21 out. 2024.

Inclusive, esse último ponto pode ser perigoso, pois muitos veículos de notícias afirmam que a “bolha das IAs” está prestes a estourar, pela quantidade de investimento *versus* retorno que não é nada animador. Isso relegaria essa tecnologia ao posto de uma entre várias ferramentas que já existem no campo da física, como MatLab, Wolfram Mathematica e outros softwares, e não mais ao de uma “deidade tecnológica”.

1 IAs na Mecânica Quântica

Sobre esse assunto, entre os dias 7 e 18 de outubro de 2024, ocorreu a *Second Quantum Computing School*³, organizada pelo ICTP-SAIFR em São Paulo, onde dentre as várias palestras ministradas, tivemos a de Miroslav Ježek, da *Palacký University Olomouc*, da República Tcheca, que atua na área de óptica quântica, informação quântica e física experimental⁴.

Em sua exposição sob o tema “*Application of Machine Learning for Advanced Quantum Detection*”, Ježek discorreu sobre experimentos práticos relacionados à dualidade onda-partícula e à manipulação coerente da luz, destacando o papel do *machine learning* na melhoria das medições quânticas. Além disso, ele explicou como esse pode ser empregado na reconstrução de estados quânticos por meio de tomografia quântica, otimização de sinais de controle em dispositivos quânticos e superação de limitações de métodos tradicionais, como a máxima verossimilhança e as técnicas de inversão direta. Uma outra temática abordada foi a exploração da entropia e do emaranhamento quântico, mesmo em cenários com dados incompletos.

Porém, o ponto que desejamos discorrer aqui é que Ježek também comentou sobre a recente premiação, levantando justamente a questão se a simples aplicação de IA em

³ICTP-SAIFR. *Second Quantum Computing School*. Disponível em: www.ictp-saifr.org/sqcs2024/. Acesso em: 21 out. 2024.

⁴ICTP-SAIFR. *Miroslav Ježek: Application of Machine Learning for Advanced Quantum Detection – Class 1*. YouTube, 15 out. 2024. Disponível em: youtu.be/sFgAlX-RR1U?si=t78XqtbldWH1MpvS. Acesso em: 21 out. 2024.

problemas físicos é suficiente para justificar um Prêmio Nobel de Física. Segundo ele, isso reflete uma preocupação atual entre os cientistas de até que ponto o uso de IA representaria uma descoberta fundamental.

Embora não tenha “tomado partido” nessa discussão, o palestrante destacou a influência mútua entre física e IA observando que muitos conceitos de *machine learning* foram inspirados pela física, enquanto técnicas avançadas de *deep learning* têm auxiliado na análise de dados experimentais complexos. Não obstante, na física quântica, o aprendizado de máquina tem se mostrado essencial para extrair padrões e otimizar controles em sistemas complexos, bem como sendo utilizada na criação de novos dispositivos e estados físicos.

Contudo, Ježek fez uma advertência sobre o uso indiscriminado de metodologias de IA, enfatizando o perigo de se confiar em modelos de “caixa-preta”, que fornecem respostas sem transparência sobre seu funcionamento interno. Ele ressaltou que, na física, é fundamental compreender os limites e as interpretações das técnicas aplicadas para garantir a validade e a precisão das conclusões.

Por fim, o palestrante também discutiu as limitações da IA em sistemas quânticos, observando que o espaço de Hilbert, onde os estados quânticos são descritos, cresce exponencialmente com o aumento do número de partículas. Para ele, o ideal seria desenvolver modelos universais de aprendizado capazes de operar em sistemas com diferentes números de *qubits*⁵ sem a necessidade de re-treinamento constante.

2 Fronteiras da Física

Já Sabine Hossenfelder, uma física teórica e divulgadora científica conhecida por seu conteúdo crítico sobre física moderna e o estado da ciência, teceu um co-

⁵*Qubits* (abreviação de *quantum bits*) são as unidades básicas de informação em computação quântica. Diferentemente dos bits clássicos, que só podem assumir os valores 0 ou 1, os *qubits* exploram as propriedades da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento, permitindo uma nova forma de processamento de dados.

mentário interessante, com uma boa dose de humor, sobre o assunto em seu canal do YouTube⁶:

No anúncio do Prêmio Nobel, o comitê destacou que as redes neurais têm sido muito úteis na física. Provavelmente disseram isso antecipando que alguns físicos ficariam irritados. Mas é verdade, é claro. Redes neurais são usadas praticamente em toda parte na física — para análise de dados, modelagem e para analisar dados gerados por modelos. Elas estão por toda parte e tiveram um grande impacto na física, sem dúvida. É como glitter no mundo científico — uma vez que você o libera, ele se espalha por tudo e é impossível se livrar dele.

Mas redes neurais são física? Bem, elas rodam em computadores feitos de microchips, que por sua vez são feitos de partículas — o que é física. Então, claro, redes neurais são física. Embora, com esse argumento, tudo seja física, incluindo a receita secreta de biscoitos da sua avó (...).

Há também um argumento válido de que a física não é tanto sobre o que você descreve, mas sobre como você faz isso, usando a matemática para descrever um sistema. É por isso que é possível usar a física para descrever o tráfego, a disseminação de notícias falsas nas redes sociais ou o crescimento de cidades. Ou será que isso é ciência da computação? Estou começando a ficar um pouco confusa agora.

Mas sejamos honestos: desenvolvimento de software não é o que tradicionalmente pensamos como física. Entre as disciplinas premiadas com o Nobel, a física foi provavelmente a mais

⁶Sabine Hossenfelder é autora de livros e mantém um canal popular no YouTube, onde discute tópicos como a crise na física teórica, inteligência artificial, e o impacto da ciência na sociedade. Sabine costuma publicar vídeos e artigos que combinam explicações científicas com opiniões pessoais, frequentemente abordando as falhas e desafios da pesquisa contemporânea, como a lentidão dos avanços em algumas áreas ou a relevância de certas premiações.

próxima deste tópico, então faz sentido que o comitê o encaixasse nela.

Posto isso, Sabine finaliza o vídeo afirmando que a motivação para estar tecendo essas críticas, poderia ser pelo fato de ter errado todas as suas previsões para possíveis ganhadores, mas conclui de forma sóbria: “isso nos mostra que não havia nenhum tópico na ‘física real’ que fosse remotamente comparável em relevância⁷”.

3 Considerações

Essa premiação trouxe à tona diversas questões complexas. É inegável o impacto do *machine learning* em diversas áreas da ciência, incluindo a física, em que essa continuará a moldar avanços significativos no futuro. Entretanto, isso também começa a gerar críticas sobre o que essa estaria se tornando. Somente como exemplificação, minha tese de mestrado de 2013 em ciências aplicadas foi totalmente feita via simulações, e não experimentações. A emulação da realidade como mecanismo para entender a mesma, já é uma realidade a um bom tempo na ciência como um todo. Porém, a “caixa preta” citada por Ježek, pode distorcer a realidade em níveis muito sutis, onde ninguém perceberia de fato isso.

Contudo, embora ainda não tenhamos soluções para essas perguntas, outros problemas de curto prazo e, talvez, mais graves são observados com essa premiação: o crescente papel científico que grandes corporações estão assumindo em relação às universidades. Embora isso não seja de agora, a premiação tanto do Nobel de Física, quanto de Química desse ano, sugerem um cenário nada animador onde o papel das instituições acadêmicas pode estar em declínio diante do poder financeiro e tecnológico das empresas privadas. Isso é um problema pelo fato de empresas não promoverem a ciência pela ciência (supondo que isso ainda exista e não seja

uma utopia nossa), mas somente pelo lucro, escolhendo pesquisas relevantes para si com esse intento. O fato de um dos ganhadores do prêmio ter saído de uma dessas corporações sugere muito isso.

Além disso, a “premiação para IAs” aparenta refletir mudanças sutis de paradigmas. Primeiramente, é perceptível o desconforto da própria comunidade científica na distinção entre técnica e ciência, quando, na realidade, sempre houve uma interdependência profunda entre essas áreas. Ao longo da história da ciência, encontramos muitos exemplos disso, como o caso célebre da invenção da luneta, que é atribuída a Hans Lippershey em 1608⁸, no entanto, foi Galileu quem ganhou notoriedade ao usar a luneta para observar os astros. Ou seja, quem desenvolve o aparato técnico geralmente é pouco valorizado no contexto científico, sendo considerado somente o meio para se chegar ao fim. Assim, é notável o esforço do prêmio Nobel, nesse quesito, para premiar o “artesãos contemporâneos”, como em 1997 com o “Resfriamento e Aprisionamento de Átomos com Laser” e em 2018 com as “Pinças Ópticas e Pulsos de Laser”.

Em contrapartida, essas técnicas ainda são consideradas ferramentas quase que unicamente “físicas”, fruto de pesquisas substancialmente dessa área. Por sua vez, as IAs seriam mais ciência da computação do que exatamente um instrumental das ciências físicas. Ou seja, aparentemente, existe um problema de demarcação de fronteiras do que a caracterizaria. Isso pode abrir um precedente, no mínimo intrigante. A invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, por volta de 1440, foi crucial para disseminar o conhecimento científico subsequente, a tornando, em certo sentido, uma tecnologia que promoveu o avanço da ciência. Ou seja, se um instrumental pode ser considerado física, um ou-

⁷HOSSENFELDER, Sabine. *The 2024 Nobel Prize in Physics Did Not Go To Physics – This Physicist is very surprised*. YouTube, 9 out. 2024. Disponível em: youtu.be/sFgAlX-RR1U. Acesso em: 22 out. 2024.

⁸Embora relatos indiquem que outros fabricantes, como Jacob Metius e Zacharias Janssen (possivelmente inventor do primeiro microscópio composto), também desenvolveram dispositivos semelhantes.

tro, mesmo que indireto, mas definidor do senso de fomento, divulgação e reprodução, talvez seja mais “física” que muitas pesquisas da atualidade. De forma semelhante e mais recente, a criação da *World Wide Web* (WWW) por Tim Berners-Lee em 1989, enquanto trabalhava no CERN, revolucionou a divulgação científica, tornando o conhecimento acessível como nunca antes. Assim, a internet não seria em essência física aplicada?

Outro aspecto importante é a influência das discussões filosóficas e religiosas na construção da ciência ao longo da história. Grandes nomes como Copérnico, Newton, Boyle e Descartes encontraram, em diferentes momentos, inspiração nessas esferas. Além disso, mais recentemente, o Padre Georges Lemaître, por exemplo, com sua teoria do átomo primordial, que mais tarde deu origem ao conceito de Big Bang, demonstrou como a religiosidade pode ser um catalisador para a promoção do conhecimento científico. Em certa medida, podemos argumentar que a ciência e, especificamente a física, emergem de uma rede complexa de ideias filosóficas, sociais e religiosas. Ou seja, essas não seriam igualmente “física”?

Obviamente a desconstrução que estamos promovendo aqui, pode soar leviana, sendo que poderíamos igualmente fazer o mesmo exercício para as outras áreas citadas, entretanto é algo digno de se logicar. Fato é que o problema do reducionismo e de visões puristas da ciência originaram esse isolamento disciplinar, enquanto a interdisciplinaridade e, em um futuro eutópico, uma transdisciplinaridade sejam o caminho. A ciência nunca se desenvolveu isoladamente; ela é, e sempre foi, entrelaçada com outras áreas do saber, refletindo a natureza multifacetada da condição humana.

Além disso, a crise da física, sobre a qual Sabine Hossenfelder tem alertado, pode encontrar suas raízes justamente nessas “bolhas de conhecimento” que estão prestes

a estourar. Isso levaria ao fim da física como a conhecemos. Esse novo fluxo de conhecimento seria composto por saberes filosóficos, sociais, econômicos, políticos, religiosos e científicos, entre outros – em suma, um rio de especificidades humanas que, juntos, impulsionariam a ciência para além de seus limites tradicionais.

Nota 1: Redes Neurais

Algo importante de se salientar é que as redes neurais são modelos computacionais inspirados no funcionamento dos neurônios do cérebro humano, sendo um dos fundamentos da IA para realizar tarefas complexas, como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e previsão de séries temporais. O objetivo das redes neurais é aprender padrões a partir de dados para tomar decisões ou fazer previsões de forma automática.

Nota 2: Machine Learning

Machine Learning permite que computadores aprendam e façam previsões ou decisões com base em dados, sem que sejam explicitamente programados para isso. A ideia central é que o sistema “aprenda” padrões nos dados e melhore seu desempenho à medida que recebe mais informações.

Nota 3: Deep Learning

Deep Learning é um subcampo do *Machine Learning* que utiliza redes neurais artificiais profundas para resolver problemas complexos, como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e controle de veículos autônomos. A principal característica do *Deep Learning* é sua capacidade de autoaprendizagem, extraindo características relevantes dos dados de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana explícita.